

ANÁLISE DA PRECISÃO MÉTRICA DA TECNOLOGIA ULTRA-WIDEBAND (UWB) EM CONDIÇÕES DE LINHA DE VISADA (LOS) UTILIZANDO TÉCNICA DE TWO-WAY RANGING (TWR)

Analysis of the Metric Accuracy of Ultra-Wideband (UWB) Technology under Line-of-Sight (LOS) Conditions Using the Two-Way Ranging (TWR) Technique

Lucas de Jesus Lopes¹

Lideir Viana Junior²

Tálisson de Souza Barbosa³

RESUMO

Este trabalho teve como objetivo analisar a precisão métrica da tecnologia *Ultra-Wideband* utilizando a técnica de *Two-Way Ranging* (TWR) em condições de linha de visada (*Line-of-Sight* — LOS). Para a realização do experimento foram utilizados dois módulos BU03 da Ai-Thinker, configurados como âncora e *tag*, realizando medições de distância por meio do cálculo do tempo de voo do sinal (*Time of Flight* — ToF). O cenário experimental foi montado em ambiente amplo e desobstruído, utilizando uma trena métrica como referência física para comparação dos dados obtidos. Foram avaliadas quinze posições distintas, variando de 0,05 m a 5,00 m, sendo coletadas dez amostras consecutivas em cada ponto, totalizando 150 medições. Os dados obtidos foram analisados estatisticamente por meio do cálculo da média, desvio padrão e erro relativo, além da construção de gráficos para análise da linearidade e estabilidade do sistema. Os resultados demonstraram comportamento predominantemente linear entre a distância real e a distância média medida. Observou-se ainda que os maiores erros relativos ocorreram nas distâncias menores que 10 cm, comportamento associado às limitações físicas do sistema em curtas distâncias, como atrasos internos de *hardware*, tempo de processamento e pequenas variações no cálculo do ToF. Em contrapartida, para as demais distâncias, o sistema apresentou boa repetibilidade e estabilidade das medições ao longo do experimento. Dessa forma, conclui-se que a tecnologia UWB operando em condição LOS apresentou elevada linearidade, precisão centimétrica e boa confiabilidade em médias e longas distâncias, demonstrando potencial para aplicações de rastreamento, posicionamento *indoor*, navegação autônoma e sistemas de localização em tempo real.

Palavras-chave: Ultra-Wideband; medição bidirecional de distância; Tempo de Voo; linha de visada.

ABSTRACT

This study aimed to analyze the metric accuracy of Ultra-Wideband technology using the Two-Way Ranging (TWR) technique under Line-of-Sight (LOS) conditions. For the experiment, two BU03 modules from Ai-Thinker were used, configured as anchor and tag, performing distance measurements through the calculation of the signal Time of Flight (ToF). The experimental setup was assembled in a wide and unobstructed environment, using a measuring tape as a physical reference for comparison with the obtained data. Fifteen distinct positions were evaluated, ranging from 0.05 m to 5.00 m, with ten consecutive samples collected at each point, totaling 150 measurements. The collected data were statistically analyzed through the calculation of mean, standard deviation, and relative error, in addition to the construction of graphs for evaluating the linearity and stability of the system. The results demonstrated a predominantly linear behavior between the real distance and the average measured distance. It was also observed that the highest relative errors occurred

¹ Graduando em Engenharia Elétrica, PUC Minas, lucasjlopes02@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/6633553867104304>, <https://orcid.org/0009-0004-4805-5868>.

² Mestre em Engenharia Elétrica, PUC Minas, lideir@pucpcaldas.br, <http://lattes.cnpq.br/8625858550398783>, <https://orcid.org/0000-0002-4838-4221>.

³ Mestre em Engenharia Elétrica, PUC Minas, talissonbarbosa@pucpcaldas.br, <http://lattes.cnpq.br/7039964113454383>, <https://orcid.org/0000-0001-6830-2740>.

at distances shorter than 10 cm, a behavior associated with the physical limitations of the system at short ranges, such as internal hardware delays, processing time, and small variations in the ToF calculation. In contrast, for the remaining distances, the system showed good repeatability and measurement stability throughout the experiment. Therefore, it can be concluded that UWB technology operating under LOS conditions presented high linearity, centimeter-level accuracy, and good reliability at medium and long distances, demonstrating strong potential for tracking applications, indoor positioning, autonomous navigation, and real-time location systems.

Key-words: Ultra-Wideband; Two-way Ranging; Time of Flight; Line-of-Sight.

1 INTRODUÇÃO

O avanço tecnológico impulsionou uma demanda por sistemas de localização em ambientes fechados (*indoor*), essenciais para a robótica, automação e monitoramento de ativos (Xianjia *et al.*, 2021). Segundo Zafari *et al.* (2019), dentre as soluções mais difundidas neste cenário, destacam-se as técnicas baseadas no Indicador de Força do Sinal Recebido (RSSI), devido à sua infraestrutura acessível e baixo custo de implementação. Contudo, o RSSI apresenta limitações de precisão decorrentes do desvanecimento por multicaminho e interferências eletromagnéticas. Em contrapartida, a tecnologia *Ultra-Wideband* (UWB) surge como uma alternativa capaz de superar tais limitações, especialmente ao empregar o conceito de *Time of Flight* (ToF) para a medição direta do tempo de voo do sinal.

A tecnologia UWB é caracterizada pela transmissão de pulsos de rádio de curtíssima duração em uma larga banda de frequências, o que lhe confere uma resolução temporal superior a outras tecnologias convencionais, como Wi-Fi e *Bluetooth*, por exemplo (Alarifi *et al.*, 2016). O padrão IEEE 802.15.4z consolidou a evolução desta tecnologia ao introduzir melhorias nas camadas física (PHY) e de controle de acesso (MAC), visando aumentar a integridade e a segurança das medições. Essas características tornam o UWB uma alternativa adequada para geolocalização de alta fidelidade, superando as tecnologias de banda estreita em termos de robustez e precisão centimétrica (IEEE, 2020).

No que tange aos métodos de estimativa de distância, a técnica de *Two-Way Ranging* (TWR) apresenta-se como uma das melhores alternativas para a geolocalização em sistemas baseados em UWB. Diferente de outros métodos que exigem sincronização rigorosa entre os relógios de todos os dispositivos da rede, o TWR se baseia no conceito de ToF, o qual calcula a distância através da troca bidirecional de mensagens entre dois nós, mitigando erros de *offset* e *clock*. Essa eficácia torna o TWR o protocolo de referência para aplicações que exigem confiabilidade na medição de distâncias em tempo real (IEEE, 2020).

Apesar da superioridade teórica, a implementação prática requer a obtenção de dados experimentais que validem o desempenho desta tecnologia em condições reais. Para isso é conveniente investigar a precisão métrica de um *hardware* que utilize UWB em um cenário de linha de visada (*Line-of-Sight* — LOS). Tal experimentação é fundamental para evidenciar que essa tecnologia é viável e eficaz para geolocalização em ambientes *indoor*, fornecendo dados reais para auxiliar na análise de viabilidade de implantação do UWB.

Diante deste contexto, o presente artigo tem como objetivo analisar a precisão métrica da tecnologia UWB utilizando o módulo BU03 da Ai-Thinker (Ai-Thinker, 2025). Através da técnica de TWR se busca quantificar o erro médio das medições em um cenário de LOS, comparando os dados medidos pelo módulo com referências métricas reais de uma trena, a fim de validar a eficácia do sistema proposto.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Diferente dos sistemas convencionais de rádio que utilizam portadoras contínuas, a tecnologia UWB opera através da emissão de pulsos de radiofrequência extremamente curtos, com duração na ordem de nanosegundos. De acordo com o padrão IEEE 802.15.4z, essa característica permite que o sinal ocupe uma largura de banda superior a 500 MHz, conferindo ao sistema uma alta resolução temporal (IEEE, 2020). Como destacam Zafari *et al.* (2019), essa largura de banda é o que permite ao receptor distinguir com precisão o sinal de linha de visada das reflexões indesejadas causadas por obstáculos, mitigando o erro de multicaminho que degrada a precisão em tecnologias como Wi-Fi e *Bluetooth*.

No entanto, a capacidade do UWB de medir o tempo de voo do sinal exige um método que contorne a falta de sincronismo entre os relógios dos dispositivos. É neste ponto que se integra o protocolo TWR, que é uma técnica de medição bidirecional que calcula a distância entre dois nós através da troca mútua de pacotes de dados. O dispositivo iniciador registra o instante do envio do pacote e o instante da recepção enviado pelo outro dispositivo. A precisão do TWR reside na sua capacidade de subtrair o tempo de processamento interno do *hardware* do cálculo final, isolando o tempo real de propagação eletromagnética no espaço (IEEE, 2020).

Dentre os módulos UWB disponíveis no mercado se destaca o BU03 da Ai-Thinker, visto que se trata de um módulo de fácil obtenção no mercado e com uma interface de comunicação comumente utilizada em sistemas embarcados. Este módulo possui suporte ao protocolo TWR e pode ser

integrado facilmente com microcontroladores devido à sua comunicação SPI (*Serial Peripheral Interface*) (Ai-Thinker, 2025).

3 METODOLOGIA

O presente artigo caracteriza-se como um estudo de natureza experimental e quantitativa. O objetivo é avaliar a precisão métrica do sistema UWB em condições reais de LOS, utilizando a comparação direta entre medições obtidas pelo protocolo TWR e referências físicas reais medidas por meio da trena métrica.

Foram escolhidos dois *hardwares* com o módulo BU03 embarcado, um foi programado como âncora e outro como *tag*.

O cenário experimental foi estabelecido num ambiente amplo e desobstruído, configurando uma condição LOS entre os dispositivos. Como instrumento de referência para comparação utilizou-se uma trena métrica de 5 metros para resolução milimétrica, fixada paralelamente ao solo. O aparato de teste consistiu em posicionar um dos módulos como unidade fixa (âncora) na marca de zero centímetros da trena, enquanto o segundo módulo (*tag*) foi deslocado manualmente ao longo do eixo métrico, garantindo que as antenas de ambos os dispositivos permanecessem alinhadas frontalmente e a uma altura constante. A forma como foi montado o sistema pode ser observada na Figura 1.

Figura 1: Cenário experimental.

Fonte: Autoria própria (2026).

O experimento consistiu no deslocamento da *tag* de forma paralela à trena métrica, realizando medições em quinze posições: 0,05 m; 0,10 m; 0,20 m; 0,30 m; 0,40 m; 0,50 m; 1,00 m; 1,50 m; 2,00

m; 2,50 m; 3,00 m; 3,50 m; 4,00 m; 4,50 m e 5,00 m. Em cada uma destas posições, o sistema executou automaticamente o protocolo TWR para a captura de dez amostras consecutivas de distância. Logo, foram coletadas 150 amostras de distâncias no total, o que permitiu uma análise robusta da estabilidade do sinal em diferentes pontos.

As medições foram realizadas mantendo alinhamento frontal entre as antenas e minimizando interferências externas, visando reduzir incertezas associadas ao ambiente experimental.

Os resultados obtidos foram analisados por meio de técnicas estatísticas, com o objetivo de quantificar a precisão e a confiabilidade do sistema UWB em relação às medidas de referência. Para cada uma das quinze posições avaliadas, foram calculados parâmetros como média, desvio padrão e erro relativo das dez amostras coletadas, permitindo observar a dispersão e a estabilidade das medições ao longo do tempo. Por fim, com esses dados foram plotados gráficos para melhorar a visualização dos dados obtidos.

Essa abordagem possibilitou uma avaliação abrangente do desempenho do sistema, considerando tanto a precisão pontual quanto o comportamento global das medições ao longo do intervalo analisado.

4 RESULTADOS

4.1 Coleta dos Dados

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos a partir das medições realizadas com o sistema UWB em condição de linha de visada. Para cada uma das quinze posições avaliadas, foram calculadas métricas estatísticas descritivas com o objetivo de analisar a estabilidade e a dispersão dos dados coletados.

A Tabela 1 apresenta os dez valores de distâncias medidos pelo protocolo TWR para cada posição observada.

Tabela 1: Distâncias obtidas pelo protocolo TWR.

Distância Real (m)	D1 (m)	D2 (m)	D3 (m)	D4 (m)	D5 (m)	D6 (m)	D7 (m)	D8 (m)	D9 (m)	D10 (m)
0,05	0,122	0,108	0,136	0,117	0,113	0,160	0,141	0,131	0,099	0,084
0,1	0,141	0,122	0,150	0,113	0,099	0,160	0,084	0,141	0,113	0,108
0,2	0,235	0,202	0,183	0,197	0,206	0,211	0,197	0,216	0,178	0,225
0,3	0,263	0,314	0,300	0,314	0,342	0,324	0,272	0,272	0,366	0,310

0,4	0,300	0,466	0,413	0,413	0,309	0,458	0,399	0,418	0,413	0,436
0,5	0,530	0,516	0,403	0,516	0,521	0,511	0,540	0,502	0,554	0,544
1	1,093	1,046	1,001	1,023	1,013	0,943	0,999	0,995	0,952	0,999
1,5	1,623	1,609	1,642	1,633	1,652	1,576	1,623	1,619	1,637	1,605
2	2,093	2,036	2,064	2,074	2,076	2,069	2,074	2,046	2,074	2,069
2,5	2,500	2,627	2,641	2,610	2,595	2,571	2,672	2,604	2,527	2,599
3	3,021	3,036	3,040	3,036	3,045	3,050	3,036	3,050	3,031	3,040
3,5	3,532	3,505	3,528	3,519	3,308	3,401	3,509	3,524	3,567	3,514
4	4,058	4,054	4,040	4,068	4,062	4,072	4,058	4,077	4,035	4,030
4,5	4,499	4,570	4,523	4,504	4,579	4,565	4,504	4,401	4,509	4,485
5	5,020	5,076	5,058	5,044	5,123	5,030	5,100	5,025	5,076	5,020

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

A Tabela 2 apresenta os valores de distância real, média das medições obtidas via protocolo TWR, desvio padrão e erro relativo para cada posição analisada.

Tabela 2: Cálculos com base na distância real.

Distância Real (m)	Média (m)	Desvio Padrão (m)	Erro Relativo (%)
0,05	0,121	0,022	142,0
0,10	0,123	0,024	42,0
0,20	0,205	0,018	10,0
0,30	0,308	0,033	10,7
0,40	0,403	0,056	11,5
0,50	0,514	0,042	6,8
1,00	1,006	0,043	3,8
1,50	1,622	0,022	8,1
2,00	2,068	0,016	3,4
2,50	2,595	0,051	3,8
3,00	3,039	0,009	1,3
3,50	3,491	0,077	1,5
4,00	4,055	0,016	1,5

4,50	4,514	0,052	1,2
5,00	5,057	0,036	1,1

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

4.2 Gráficos

A partir da média dos 10 valores medidos foi plotado o gráfico 1, comparando a distância real com a média calculada.

Gráfico 1: Comparação entre a distância real e a distância média medida.

Fonte: Autoria própria (2026).

Os dados de desvio padrão foram utilizados para plotar o gráfico 2, que descreve o desvio padrão em função da distância. Também foi traçada uma linha média para evidenciar o desvio padrão médio ao longo das distâncias medidas.

Gráfico 2: Desvio padrão em função da distância.

Fonte: Autoria própria (2026).

Por fim, o gráfico 3 foi plotado com os dados dos erros relativos em função da distância real.

Gráfico 3: Erro relativo em função da distância.

Fonte: A autoria própria (2026).

5 DISCUSSÃO

De acordo com o gráfico 1 é possível observar o comportamento predominantemente linear entre a distância real e a distância média medida. Isso se comprova por meio da equação da reta gerada a partir do gráfico, que apresenta um coeficiente angular muito próximo de 1 e um coeficiente linear bem próximo de 0. Neste cenário, um coeficiente angular maior que 1 indicaria uma superestimação da distância, enquanto um valor menor que 1 indicaria uma subestimação da distância. Logo, como foi obtido um valor aproximadamente igual a 1 e um coeficiente linear próximo de 0, que se trata apenas de um pequeno *offset* nas pequenas distâncias, é conveniente definir o sistema como linear.

Somado a isso, o coeficiente R^2 , que mede quão bem os pontos seguem uma reta, também demonstra um comportamento bastante linear, pois seu valor foi 0,9995, enquanto um resultado idealmente linear seria igual a 1.

Na tabela 2, o maior valor de desvio padrão calculado foi de 7,7 cm, indicando baixa dispersão das medições e evidenciando a capacidade da tecnologia em operar com precisão centimétrica. Além disso, no gráfico 2, os valores de desvio padrão resultaram em uma média geral de aproximadamente 6 centímetros, o que mostra a estabilidade do sistema frente às diferentes distâncias.

No geral, o desvio padrão das medições permaneceu relativamente baixo ao longo do experimento, variando entre aproximadamente 0,9 cm e 7,7 cm. Isso indica boa repetibilidade das medições realizadas pelo protocolo TWR. Em outras palavras, o sistema mostrou consistência entre

as amostras coletadas, ainda que algumas medições apresentassem erro sistemático em relação à distância real. Essas medidas vão ao encontro do que está descrito no *datasheet* do módulo BU03, que alega que o componente possui capacidade de determinar a localização de um dispositivo com uma margem de erro de aproximadamente 10 cm (Ai-Thinker, 2025).

Os maiores valores de desvio padrão foram observados em 0,40 m, 3,50 m e 4,50 m, sugerindo maior dispersão das leituras nessas regiões. Mesmo em condição LOS, pequenas reflexões multipercurso (*multipath*), interferências do ambiente, pequenos desalinhamentos das antenas e variações na orientação dos módulos UWB podem introduzir oscilações nas medições. Entretanto, os valores obtidos ainda permanecem relativamente baixos considerando aplicações de localização *indoor* de curta distância.

Analisando o gráfico 3, nota-se que nas menores distâncias analisadas, especialmente em 0,05 m e 0,10 m, é que se encontram os maiores erros relativos, atingindo 142,0% e 42,0%, respectivamente. Esse comportamento pode estar associado às limitações físicas da tecnologia UWB em distâncias muito curtas, nas quais pequenos atrasos internos do *hardware*, tempo de processamento dos dispositivos, atrasos de antena e efeitos de acoplamento eletromagnético passam a representar parcela significativa do valor medido. Além disso, em distâncias reduzidas, qualquer variação temporal mínima no cálculo do tempo de voo do sinal (ToF) impacta proporcionalmente de forma mais intensa o resultado final da medição.

A partir de 0,20 m, observa-se redução significativa do erro relativo, permanecendo abaixo de aproximadamente 12% até 0,40 m. Em distâncias superiores a 1,0 m, o sistema apresentou desempenho consideravelmente mais estável, com erros relativos inferiores a 4% na maioria dos casos, chegando a aproximadamente 1,1% em 5,0 m. Esse comportamento evidencia que o sistema UWB apresenta maior confiabilidade em distâncias médias e longas.

Outro aspecto relevante é a tendência de superestimação observada em praticamente todas as distâncias, visto que a média TWR medida foi superior à distância real na maioria dos casos. Esse comportamento sugere a presença de um erro sistemático associado ao processo de medição, podendo estar relacionado a atrasos fixos de *hardware*, calibração do sistema, parâmetros internos do protocolo TWR utilizado ou até mesmo a imprecisão do operador em posicionar a *tag* na posição correta da trena métrica.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De forma geral, os resultados indicam que a tecnologia UWB operando em condição LOS apresentou elevada linearidade, boa repetibilidade e baixos erros relativos para distâncias superiores a aproximadamente 1 metro. Tais características reforçam o potencial da tecnologia para aplicações de rastreamento, localização *indoor*, navegação autônoma e sistemas de posicionamento em ambientes internos, especialmente em cenários onde alta precisão é requerida.

REFERÊNCIAS

- Alarifi, A. *et al.* Ultra-wideband indoor positioning technologies: analysis and recent advances. **Sensors**, v. 16, n. 5, p. 707, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/s16050707>. Acessado em: Mar. 2026.
- Ai-Thinker. **BU03 series specification: ultra-wideband (UWB) module**. Version 1.1.1. Datasheet. Shenzhen: Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd., 2025. Disponível em: https://aithinker-static.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/docs/_media_old/bu03_v1.1.1_specification_20250103.pdf. Acessado em: Mar. 2026.
- Espressif Systems. **ESP32-C3 datasheet: Wi-Fi & Bluetooth LE RISC-V microcontroller**. Datasheet. Xangai: Espressif Systems Co., Ltd., 2026. Disponível em: <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32-c3>. Acessado em: Abr. 2026.
- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). **IEEE 802.15.4z-2020: IEEE standard for low-rate wireless networks—amendment 1: enhanced ultra wideband (UWB) physical and MAC layers**. New York: IEEE, 2020. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9179124>. Acessado em: Mar. 2026.
- Jiang, C. *et al.* UWB NLOS/LOS classification using deep learning method. **IEEE Communications Letters**, v. 24, n. 10, p. 2226-2230, out. 2020. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9108193>. Acessado em: Abr. 2026.
- Xianjia, Y. *et al.* **Applications of UWB networks and positioning to autonomous robots and industrial systems**. Turku: University of Turku, 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/352909355_Applications_of_UWB_Networks_and_Positioning_to_Autonomous_Robots_and_Industrial_Systems. Acessado em: Mar. 2026.
- Zafari, F.; Gkelias, A.; Leung, K. K. A survey of indoor localization systems and technologies. **IEEE Communications Surveys & Tutorials**, v. 21, n. 3, p. 2568-2603, 2019. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8692423>. Acessado em: Mar. 2026.